

Т. В. Зверко

ВИПУСКНИК НА РИНКУ ПРАЦІ: МОЖЛИВОСТІ ТА СТРАТЕГІЇ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

В статті розглянуто проблему працевлаштування випускників українських вишів на ринку праці. На основі даних Державної служби статистики України, результатів досліджень проаналізовано сучасний стан молодіжного ринку праці, на якому зберігається недостатній рівень економічної активності молоді, що пояснюється обмеженими можливостями працевлаштування за обраною професією, відсутністю практичних умінь і навичок серед молодих фахівців, повільним розвитком молодіжного підприємництва.

Зроблено акцент на конкурентних перевагах випускників – навичках практичної роботи, досвіді організаційної роботи, цифровій компетентності, вмінні творчо вирішувати завдання.

Виокремлено маркери неуспішного працевлаштування, серед яких: недостатня розвиненість навичок аналізу змін, що відбуваються на ринку праці, неготовність до успішної реалізації самозайнятості, несформованість кар'єрних планів тощо.

Доведено актуальність гібридної стратегії працевлаштування, її дієвість, що продемонстровано на прикладі емпіричних даних. Здійснено аналіз гібридної стратегії працевлаштування, запропоновано її визначення як інтегрального показника досяжності, співробітництва, проактивності, мультипрофесіоналізму.

Визначено, що такі стратегії працевлаштування випускників вишів демонструють орієнтацію на багатопрофільність, на максимальне використання власних ресурсів, проактивну позицію, мобільність на ринку праці.

Ключові слова: випускник вишу, вища освіта, ринок праці, працевлаштування, гібридні стратегії.

Zverko Tamara. A graduate on the labour market: employment opportunities and strategies.

The article considered the problem of employment of graduates of Ukrainian universities in the labour market. Based on the data of the State Statistics Service of Ukraine and the results of research, the current state of the youth labour market is analyzed in which there is an insufficient level of economic activity of young people, which is explained by limited opportunities for employment in the chosen

profession the lack of practical skills and abilities among young professionals and the slow development of youth entrepreneurship.

Emphasis is placed on the competitive advantages of graduates – practical work skills, organizational work experience, digital competence and ability to creatively solve tasks.

Markers of unsuccessful employment are singled out, including insufficiently developed skills for analyzing changes occurring in the labour market, unpreparedness for successful self-employment, unformed career plans, etc.

The relevance of the hybrid employment strategy is proven, and its effectiveness, which demonstrated by the example of empirical data. An analysis of the hybrid employment strategy was carried out and its definition was proposed as an integral indicator of achievement, cooperation, proactivity and multiprofessionalism.

It was determined that such strategies for employment of university graduates demonstrate an orientation towards multi-discipline, maximum use of own resources, proactive position and mobility in the labour market.

Keywords: university graduate, higher education, labour market, employment, hybrid strategies.

Постановка проблеми. Звернення до проблеми працевлаштування молоді з вищою освітою є достатньо закономірним з огляду на те, що вона тісно пов'язана з різними аспектами фундаментальної взаємодії інститутів освіти й ринку праці. Особливо актуалізується питання якості підготовки фахівця, її відповідності запитам ринку праці, суспільства, молоді людини. Готовність до професійної самореалізації, активного позиціонування в професійному середовищі, успішність старту, проактивність на ринку праці – все це складові поведінки молодого спеціаліста, що впливають на його успішну індивідуальну стратегію.

Одночасно сценарії успішності/неуспішності залежать від багатьох чинників – впливів загального (економічного, політичного, соціокультурного) характеру, неоднозначної ситуації, що склалася на сучасному ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові розвідки з досліджуваної проблеми знаходяться у площині аналізу працевлаштування молодих спеціалістів та їхнього положення на ринку праці.

Ці питання, тим чи іншим чином, знайшли висвітлення в роботах таких українських вчених, як О. Балакірева, І. Бондар, І. Демченко, О. Дяків, Т. Заяць, Е. Лібанової, В. Онікієнка, О. Швеця, О. Яременка та інших. Крім того, теоретичною базою для певних висновків щодо формування та розвитку молодіжного ринку праці є роботи зарубіжних дослідників (К. Маккена, Т. Роззака, Г. Стенлі та ін.).

Одночасно базою для аналізу означеної проблеми стали дослідницькі візії українських центрів соціологічних досліджень («Барометр ринку праці України: головні тенденції 2021 р.»; «Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри» (2021 р.); «Стан зайнятості молоді в Україні (результати дослідження)», 2021 р. та ін.), Лабораторії проблем вищої школи Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».

Проте, за умов стрімких змін, невизначеності, турбулентного стану ринку праці, постає питання щодо нового бачення проблем працевлаштування молоді, в тому числі з вищою освітою.

Мета статті – виявлення нових векторів розвитку молодіжного ринку праці та стратегії працевлаштування випускників українських вишів.

Виклад основного матеріалу. Нестабільна соціально-економічна ситуація, ризикогенні чинники, зміни в професійно-трудої сфері, особливості професійної соціалізації особистості в цьому контексті, невідповідність ринку праці та змісту підготовки – ті чинники, які відзначаються дослідниками та практиками, віддзеркалюються у професійних практиках випускників вишів.

Звісно, всі ці оптики доповнюють, розширюють розуміння існуючих проблем, дозволяють робити навіть прогностичні висновки. Проте швидкість, з якою відбуваються зміни в різних сферах суспільства, прояви диспозиційного характеру стосовно суб'єктів змін та змісту їхньої суб'єктності в професійному полі посилюються, вводячи частину молодих спеціалістів у маргінальний стан.

Це доводить точка зору дослідника О. Швеця, який вважає молодь «однією з найбільш уразливих категорій населення на українському ринку праці. Перехід молоді від навчання до ринку праці передбачає проходження низки складних етапів: становлення особистості; пошук

себе і свого місця в житті; отримання загальних знань у школі й інших навчальних закладах; набуття навичок соціальної комунікації та досвіду; перші спроби створення власної сім'ї тощо» [1].

Аналіз сучасного молодіжного ринку праці, проведений на основі даних Державної служби статистики України, результатів досліджень, показує, що найбільш активними є молоді люди у віці 30–34 років (83,3%), наступну групу складають молоді люди у віці 25–29 років (79,6%). Нижчий рівень економічної активності (33,7%) транслює молодь у віці 15–24 роки. Дослідники пояснюють такий факт тим, що наймолодша вікова категорія серед молоді значно більше залучена до процесу здобуття освіти (84,1%), що відстрочує їхній вихід на ринок праці¹. Також збереження низького рівня економічної активності молодого покоління на ринку праці пояснюється як наслідок поєднання проблем розвитку виробничого сектору української економіки та специфіки молодіжного сегменту ринку праці, зокрема: обмежених можливостей працевлаштування за обраною професією, недостатньої якості отриманих професійних знань та відсутності практичних умінь і навичок серед молодих фахівців, повільного розвитку молодіжного підприємництва, низької дієвості механізмів стимулювання залучення молоді до трудової активності [2].

Ще один важливий висновок, який визначився за результатами вказаного вище дослідження, доказово засвідчує про труднощі молодих людей щодо вибору освітнього закладу та професії, виокремлюючи аргументи, пов'язані часто з обмеженим доступом

¹ Результати дослідження “Стан зайнятості молоді в Україні (результати дослідження)”, проведено у рамках програми USAID «Мріємо та діємо» (2021 р.). Оцінку ринку праці було проведено групою експертів з питань розвитку трудових ресурсів і підприємництва з компанії Making Cents International. Методи збору даних: кабінетний аналіз понад 50 документів, таких як статистичні звіти, опубліковані статті, звіти про проекти і донорські дослідження; 28 інтерв'ю з ключовими зацікавленими сторонами з компанії приватного сектора, державного сектора, громадських організацій та донорів; а також п'ять фокус-груп, у яких взяли участь 55 молодих людей у віці 18–35 років з Івано-Франківської області, Херсона, Рівного та Києва.

до інформації про успішні або перспективні галузі та відповідні можливості для працевлаштування.

Друга позначка – втрата кваліфікації випускником і, відповідно, ускладнення з працевлаштуванням за обраною професією через довготривалість пошуку роботи.

Значною є і проблема невідповідності навичок, причиною якої є недостатнє володіння компетентностями, які вимагаються на ринку праці. Про це свідчать дані дослідження про стан молоді на ринку праці: 37% молодих людей займають посади, які не відповідають їхньому кваліфікаційному рівню. Хоча освіта, як і раніше, сприймається дієвим інструментом для досягнення професійного розвитку [3].

Аналіз практик працевлаштування через включення у роботу департаментів з персоналу, за підсумками соціально-менеджерської практики магістрів, які навчаються у ХГУ «НУА», показав, що деякі випускники застосовують застарілі стереотипи у пошуку роботи, шукаючи підтримку у родичів і друзів.

З іншого боку, акцент робиться на асиметричності ринку праці, що теж не сприяє безбар'єрному працевлаштуванню випускника вишу. Тут на перший план виходять такі чинники, як «відсутність досвіду та навичок професійної адаптації, соціальна незрілість та незахищеність, невідповідність першого робочого місця рівню та якості отриманих професійних знань, високі вимоги роботодавців до професійних компетенцій молоді, невідповідність запитів першим реальним професійним обов'язкам тощо» [1].

Усе це впливає на стан молодіжного ринку праці, що не відповідає потенційним можливостям молодого людини, для якої визначальною характеристикою є відкритість, мобільність, проактивність, цілеспрямованість, адаптивність.

Дещо в іншій оптиці тенденції ринку праці представлені у дослідженні «Барометр ринку праці України: головні тенденції 2021»².

² Результати дослідження “Барометр ринку праці України: головні тенденції 2021 року”. Дослідження проводилось методом онлайн-опитування у червні-серпні 2021 року. У дослідженні взяли участь 2190 респондентів-пошукачів та понад 220 компаній-роботодавців респондентів-пошукачів та понад 220 компаній-роботодавців.

У ньому акцентується увага на суб'єктах ринку праці, на оцінці їхньої взаємодії, нових варіаціях взаємовідносин. Звернено увагу на тому, що все більше організацій використовують персоналізовану комунікацію, персоналізовану ціннісну пропозицію, навчання і винагороду. Це один із важливих трендів, який реалізує well-being програми, збалансовуючи зустрічний рух у взаємодії бізнесу і людини. Позитивним є те, що в даному дослідженні акцентовано увагу на тому, що для молодих людей надзвичайно важливими є репутація, соціальна активність роботодавця, умови праці, системна комунікація з організацією, постійне навчання. А як вважають роботодавці, важливими навичками є взаємодія з людьми та вміння працювати в команді, емоційний інтелект (50%) .

На нашу думку, слід поширювати досвід компаній, в яких взято курс на пришвидшення темпів трансформації ринку, організацій та апробацію нової, гібридної стратегії у роботі, застосування ефективних механізмів стимулювання роботодавців до працевлаштування молоді.

Безперечно, гібридна стратегія (як інтегральний показник стратегії досяжності, співробітництва, мультипрофесіоналізму) у працевлаштуванні випускників повною мірою сприяє розкриттю й розвитку їхнього професійного потенціалу.

Розглянемо її на прикладі професійних позицій випускників Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», використовуючи дослідження, проведені Лабораторією проблем вищої школи НУА³, а також Національного опитування молоді⁴.

³ Результати соціологічного опитування «Кар'єрно-професійні переваги студентів», проведене студентським сектором Лабораторії проблем вищої школи ХГУ «НУА» в березні-квітні 2021 р. серед студентів і випускників Народної української академії (n=572).

Результати соціологічного опитування «Кар'єрно-професійні орієнтації випускників НУА та роль ЗВО в їх формуванні», проведеного Лабораторією проблем вищої школи ХГУ «НУА» в 2017 р. (n=312).

⁴ Результати національного опитування молоді, проведеного компанією Info Sapiens на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень/ Міжнародного республіканського інституту у рамках програми «Мріємо та діємо» в лютому-березні 2021 р.

Результати досліджень демонструють, що робота за спеціальністю дозволяє професійно вдосконалюватися, досягати нових успіхів. Так, за отриманими даними, 64% опитаних випускників вищів задоволені своєю роботою, своїми професійними досягненнями. Крім того, аналіз чинників, які впливають на працевлаштування, свідчить про перевагу таких, як комунікаційна компетентність, готовність і вміння працювати в команді. Конкурентними також є навички практичної роботи, досвід організаційної роботи, цифрова компетентність, вміння творчо вирішувати завдання. Важливу роль відіграє і особистісний потенціал випускника. Серед його значущих складових – відповідальність, готовність діяти оперативно, працювати на результат.

На думку випускників, конкурентною перевагою при працевлаштуванні мають бути певні особистісні якості: ініціативність, активність, інноваційне мислення (73%). За ними йдуть особисті зв'язки (45%), додаткова освіта (38%), затребуваність отриманої спеціальності на ринку праці (14%).

Представлені дані свідчать про спрямованість випускників на використання своїх власних ресурсів для успішного працевлаштування, демонструють динамічність і різновекторність професійних позицій випускників [4, с. 15; 5].

Проте не можна не взяти до уваги ті негативні чинники, які гальмують працевлаштування за отриманою спеціальністю. На думку опитаних випускників, це відсутність досвіду роботи (38%), специфічних навичок та мотивації (24%), професійної мобільності (16%).

І цілком логічно (й це підтверджує точка зору експертів і роботодавців), що актуалізується бачення сучасного спеціаліста як такого, що може працювати на стику професій, вирішувати складні завдання з суміжних галузей. Це вимагає від вищів оновлення змісту освітніх програм, за якими йде підготовка фахівців, упровадження гнучкої системи безперервної освіти, що також надає можливості вибудовувати гібридні стратегії працевлаштування.

Висновки і подальші перспективи досліджень. Проведений нами аналіз дозволяє говорити про наявність успішних стратегій працевлаштування випускників вишу. Одночасно на молодіжному

ринку праці все більше реалізується гібридна стратегія працевлаштування молоді.

З нашої точки зору, гібридна стратегія являє собою інтегральний показник стратегії досяжності, співробітництва, проактивності, мультипрофесіоналізму, що було нами проілюстровано за допомогою аналізу ринку праці та емпіричних даних. Це надало нам змогу дійти висновку, що існуючі стратегії працевлаштування випускників вишів демонструють орієнтацію на багатопрофільність, максимальне використання власних ресурсів і можливостей.

Серед маркерів неуспішного працевлаштування ми виокремили: недостатню розвиненість навичок аналізу змін, що відбуваються на ринку праці, неготовність до успішної реалізації самозайнятості, несформованість кар'єрних планів тощо.

На нашу думку, подальші дослідницькі розвідки слід спрямувати на вивчення поліваріативних стратегій працевлаштування, що відповідає прогнозному стану ринку праці.

Список бібліографічних посилань

1. Швець, О. В. (2020). Новітні аспекти зайнятості молоді на ринку праці України. *Український журнал прикладної економіки*, т. 5, 2, с. 359–367.
2. Яценко, Л. Д. (2019). *Проблеми молодіжної зайнятості в Україні та шляхи їх подолання* [online]. Available at: <https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-8F.pdf> [Accessed 01 Nov.2022].
3. USAID, (2021). *Стан зайнятості молоді в Україні (результати дослідження)* [online]. Available at: <http://surl.li/gyife> [Accessed 20 Nov.2022].
4. Бирченко, Е. В., Зверко, Т. В. (2017). *Профессиональные практики выпускников современных вузов (на примере выпускников Народной украинской академии)*. Харьков : Изд-во НУА, 114 с.
5. ДІСМП, (2019). *Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар'єри*. Київ, 107 с.

References

1. Shvets', O. V. (2020). Novitni aspekty zaynyatosti molodi na rynku pratsi Ukrainy [The latest aspects of youth employment in the labor market of Ukraine]. In: *Ukrayins'kyu zhurnal prykladnoyi ekonomiky*, vol. 5, 2, pp. 359–367.
2. Yatsenko, L. D. (2019). *Problemy molodizhnoyi zaynyatosti v Ukrayini ta shlyakhyy yikh podolannya* [Problems of youth employment in Ukraine and ways

to overcome them] [online]. Available at: <https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-8F.pdf> [Accessed 01 Nov.2022].

3. USAID, (2021). *Stan zaynyatosti molodi v Ukrayini (rezul'taty doslidzhennya)* [State of youth employment in Ukraine (research results)] [online]. Available at: <http://surl.li/gyife> [Accessed 20 Nov.2022].

4. Birchenko, E. V., Zverko, T. V. (2017). *Professional'nye praktiki vypusknikov sovremennyh vuzov (na primere vypusknikov Narodnoj ukrainskoj akademii)* [Professional practices of graduates of modern universities (on the example of graduates of the People's Ukrainian Academy)]. Khar'kov: Izd-vo NUA, 114 p.

5. DICMP, (2019). *Molod'na rynku pratsi: navychky XXI stolittya ta pobudova kareery* [Youth in the Labor Market: 21st Century Skills and Career Building]. Kyiv, 107 p.